

Região Fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul: analisando coexistência de conflitos e cooperação

Neila Faber da Silva Prucoli, Maria Eugênia Totti

A distribuição desigual de água no mundo evidencia a necessidade de políticas nacionais e internacionais de gerenciamento e controle de seu uso. O Brasil tem uma situação relativamente privilegiada, pois possui 15% da água doce existente no planeta. No entanto, essa distribuição de água nas bacias hidrográficas é bastante diferenciada em cada região. Destaca-se a situação vivenciada pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem primordial importância no cenário nacional. Neste estudo, o objetivo é analisar as relações de cooperação e conflito nos quatro comitês fluminenses da bacia do rio Paraíba do Sul: Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do Piabanha e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Autodenominado Grupo dos Quatro (G4), estes são responsáveis pela governança das águas na maior parte do Estado do Rio de Janeiro, além de localizarem-se à jusante da transposição do rio Paraíba do Sul para o sistema Guandu. Independentes e criados em diferentes momentos, destaca-se que esses comitês de bacia passaram a desenvolver uma agenda conjunta a partir do contrato de gestão em 2010. A fim de atingir os objetivos propostos, a metodologia contempla a “Técnica de Análise de Conteúdo” (Bardin, 2009) e o software “Atlas Ti” para a análise documental; observação não Participante, em reuniões e; a aplicação de questionário e entrevista semiestruturada com representantes-chaves do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos. Essa pesquisa encontra-se em fase de revisão sistemática da literatura e início da exploração documental.

Palavras-chave: Comitê de Bacia Hidrográfica; Conflitos; Cooperação; Gestão de Recursos Hídricos.

Instituição de fomento: FAPERJ e CNPq

Fluminense region of the Paraíba do Sul River Basin: analyzing the coexistence of conflicts and cooperation

Neila Faber da Silva Prucoli, Maria Eugênia Totti

Abstract

The unequal distribution of water in the world highlights the need for national and international policies to manage and control its use. Brazil has a relatively privileged situation, as it has 15% of the fresh water on the planet. However, this distribution of water in the hydrographic basins is quite different in each region. The situation experienced by the Paraíba do Sul River hydrographic basin stands out, which is of primordial importance in the national scenario. In this study, the objective is to analyze the relations of cooperation and conflict in the four Rio de Janeiro committees of the Paraíba do Sul river basin: Middle Paraíba do Sul, Dois Rios, Piabanha and Baixo Paraíba do Sul and Itabapoana river basin committees. Self-styled Grupo dos Quatro (G4), these are responsible for water governance in most of the State of Rio de Janeiro, in addition to being located downstream of the transposition of the Paraíba do Sul River to the Guandu system. Independent and created at different times, it is noteworthy that these basin committees started to develop a joint agenda from the management contract in 2010. In order to achieve the proposed objectives, the methodology includes the "Content Analysis Technique" (Bardin, 2009) and the "Atlas Ti" software for document analysis; non-participant observation, in meetings and; the application of a questionnaire and semi-structured interview with key representatives of the State Water Resources Management System. This research is in the phase of systematic review of the literature and beginning of document exploration.

Keywords: River Basin Committee; Conflict; Cooperation; Water Resource Management

Funding agency: FAPERJ e CNPq

Região Fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul: analisando coexistência de conflitos e cooperação

Introdução – Apresentação

A distribuição desigual de água no mundo evidencia a necessidade de políticas nacionais e internacionais de gerenciamento e controle de seu uso. O Brasil tem uma situação relativamente privilegiada, pois possui 15% da água doce existente no planeta. No entanto, essa distribuição de água nas bacias hidrográficas é bastante diferenciada em cada região. Destaca-se a situação vivenciada pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem primordial importância no cenário nacional. O objeto deste estudo é a porção fluminense desta bacia onde os Comitês das Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do Piabanha e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, que se autodenominam como Grupo dos Quatro (G4), são responsáveis pela governança das águas na maior parte do Estado do Rio de Janeiro e encontram-se à jusante da transposição do rio Paraíba do Sul para o sistema Guandu. É por meio deste sistema, em que são desviados 2/3 da vazão do rio Paraíba do Sul, que a região metropolitana do Rio de Janeiro é abastecida com água e energia elétrica. Independentes e criados em diferentes momentos, esses quatro comitês de bacia passaram a desenvolver uma agenda conjunta a partir do contrato de gestão em 2010, dentre outras cooperações, como forma de fortalecimento institucional.

O Comitê de Bacia Hidrográfica é um instrumento democrático de governança das águas que tem por atribuição a gestão regional dos recursos hídricos. É um espaço de disputa de diversos segmentos, dentre eles representantes do poder público, dos usuários da água e da sociedade civil. Tem poder consultivo, normativo e deliberativo, sendo um espaço de debate e negociação de conflitos em primeira instância, podendo influenciar, de alguma forma, os rumos da gestão das águas, a partir de uma participação e discussão qualificadas.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

O objetivo principal desse trabalho é analisar as relações de cooperação e conflito nos quatro comitês fluminenses da bacia do rio Paraíba do Sul. Tem como objetivos específicos: i) Levantar os eventos de cooperação e de conflito entre os quatro comitês fluminenses (G4) da baía do rio Paraíba do Sul, na governança de suas respectivas bacias hidrográficas; ii) Levantar as ações de cooperação na articulação do G4; iii) Avaliar o conflito como possível elemento indutor de participação e cooperação, e; iv) Analisar a efetividade das relações do G4 em busca de sinergia pela governança das águas.

A partir de uma abordagem quali-quantitativa, descritiva e exploratória. Utilizando um recorte espaço-temporal que abrange as regiões hidrográficas fluminenses localizadas na bacia do Rio Paraíba do Sul - Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana no período entre 2010 e 2022. Para a viabilização dos objetivos propostos, a metodologia contempla a “Técnica de Análise de Conteúdo” (Bardin, 2009) e o software “Atlas Ti” para a análise documental; observação não Participante, em reuniões e; a aplicação de questionário e entrevista semiestruturada com representantes chaves do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos.

Resultados

Esse Trabalho esta na fase de revisão sistemática da literatura, aplicação de questionário e iniciando a exploração dos documentos coletados.

Referências Bibliográfica

ACSERALD, Henri (Org.). *Conflitos Ambientais no Brasil*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: Fundação Heinrich Böll, 2004, p. 07-35.

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). *Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Informe 2014. Encarte especial sobre a crise hídrica*. Brasília, 2015. Disponível em <http://conjuntura.ana.gov.br/docs/crisehidrica.pdf>. Acesso em 05/05/2021

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2009.

BRASIL. Presidência da República Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Lei 9.433 de 08 de Janeiro de 1997.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

CARVALHO, RC de. Gestão dos recursos hídricos: conflito e negociação na questão das águas transpostas da bacia do Paraíba do Sul. **Rio de Janeiro**, 2005

FUNDER, M., MWEEMBA, C., NYAMBE, I., VAN KOPPEN, B., and RAVNBORG, H. M. (2010). Understanding local water conflict and co-operation: The case of Namwala District, Zambia. *Physics and Chemistry of the Earth*, 35, 758–764.
<https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.07.022>

JACOBI, PEDRO ROBERTO; EMPINOTTI, VANESSA LUCENA; SCHMIDT, LUISA. Escassez Hídrica e Direitos Humanos. **Ambiente. soc.**, São Paulo, v. 19, n. 1 de março de 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000100001&lng=en&nrm=iso>. acesso em 19 de fevereiro de 2021. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoceditorialv1912016> .

MIRUMACHI, Naho; ALLAN, John Anthony. Revisiting transboundary water governance: Power, conflict cooperation and the political economy. In: **Proceedings from CAIWA international conference on adaptive and integrated water management: Coping with scarcity. Basel, Switzerland**. 2007.

MOSTERT, Erik. Conflict and co-operation in international freshwater management: A global review. **International Journal of River Basin Management**, v. 1, n. 3, p. 267-278, 2003.

MUTAHARA, Mahmuda; WARNER, Jeroen; KHAN, M. Shah Alam. Analisando a coexistência de conflito e cooperação em um sistema de gestão de delta regional: Tidal River Management (TRM) no delta de Bangladesh. **Política e Governança Ambiental**, v. 29, n. 5, pág. 326-343, 2019.

OSTROM, Elinor. El gobierno de los bienes comunes desde el punto de vista de la ciudadanía. **S. Helfrich (comp.). Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía. México, DF: Fundación Heinrich Böll**, 2008.

QUINTSLR, Suyá. A ‘duas faces’ da crise: escassez hídrica e despolitização do acesso à água na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.